

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19511669>

РИШТОНЛИК АЛЛОМА МАВЛАВИЙ ЧЎБИН

Нодиржон Абдулахатов

тарих фанлари доктори, Фарғона вилояти педагогик маҳорат маркази
профессори. an_igr@mail.ru

***Аннотация:** Мақолада Кўқон хонлигининг машҳур Зодиён қишлоғида таваллуд топган ва тарихда Мавлавий Чўбин номи билан машҳур бўлган олим Мулло Асрорқулнинг ҳаёти ва фаолияти тўғрисида сўз юритилади.*

***Таянч сўзлар:** мадраса, олим, риёзиёт, мутафаккир, масжид, архив.*

***Annotation:** The article tells about the life and work of the scientist Mulla Asrarkula, who was born in the famous village of Zadiyan of the Kokan Khanate and known in history as Mavlavi Chubin.*

***Key words:** madrasah, scientist, mathematician, thinker, mosque, archive.*

***Аннотация:** В статье рассказывается о жизни и деятельности учёного Муллы Асраркулы, родившегося в знаменитом селе Задиян Коканского ханства и известного в истории как Мавлави Чубин.*

***Ключевые слова:** медресе, учёный, математик, мыслитель, мечеть, архив.*

Ер юзининг қайси бир мамлакатада қанча интеллектуал салоҳиятли кишилар, яъни даҳолар кўп бўлса, шу мамлакат атрофдагиларга нисбатан кўпроқ юксалиб боради. Кишилиқ тарихида ҳар бир замон ва жамиятнинг салоҳияти, равнақи унинг илмга бўлган муносабати билан ўлчанади. Мусулмон дунёси ҳам илму ирфонга интилан, маърифатга талпинган даврларда қўллари узун, тиллари ўткир, мартаба-мақомлари баланд бўлган. Аксинча, илм-фандан юз ўгириб, лоқайдлик ва танбаллик туфайли жаҳолатдан юз буришганида қўлларидадан нусрат, салтанат, сарват кетган, ўзлари хўрланишган ва хорланишган[1:69].

Тарихда айнан жоҳиллар қўлида ҳалок бўлган алломалардан бири Мавлавий Чўбиндир. Кўқон хонлигининг машҳур Зодиён¹ қишлоғида таваллуд топган ва тарихда Мавлавий Чўбин номи билан машҳур бўлган мутафаккир Мулло

¹ Зодиён (Зоҳидон) -Фарғона вилояти Риштон туманидаги қадимги тарихий қишлоқлардан бири.

Асроркул Тўйчи мирзо ўғли – Худоёрхоннинг учинчи хонлиги даврида (1865–75) Қўқонда яшаган алломадир. У 1875 йили оломонни ўрда талон-торожидан тўхтатмоқчи бўлганда ўлдирилган. Бу ҳақда манбаларда қуйидаги маълумотлар учрайди: “Хўқанддаги мақбули омма, устози уламои Хўқанд бўлган Мавлави Чубин домуллони ноинсоф фуқаролар босиб бориб, хўб калтаклаб ўлдириб қўйдилар”.

Муаррих Мирза Олим Мушрифнинг “Ансоб ус-салотин ва таворих ал-хавоқин” номли асарида ҳам жоҳил оломоннинг 1875 йилда Қўқонга босқин қилгани ва Мавлавий Чўбини ҳалок этгани ҳақида қимматли маълумотлар бор. Мушриф ўз асарида мазкур воқеалар ҳақида қуйидаги мисраларни келтиради:

Нечани қатл айладилар, хазинани торож этиб,
Рустойи шаҳр халқиға вабо бўлди, дариг.
Мавлавий Чубин била ул Абдумўмин ришни
Қатл қилдилар, ҳама кори қазо бўлди, дариг.
Масжиди жомеда жамъ ўлди жами хосу ом,
Чуи хужуми гуфтугўйи можаро бўлди, дариг[2:103].

Мавлавий Чўбин тўғрисида Пўлотжон Домулла Қайюмовнинг фикрлари диққатга сазовордир:

“Чўбин - Бу кишининг номи Мулло Асроркул бўлуб Тўйчи Мирзо номли кишининг ўғлидур. Қўқон шаҳрининг шарқи жанубий томонида бўлмиш Зоҳидонлидур. Шеърда ҳам ихтисоси бўлмиш эсада, бирор нарсасини кўрушга муяссар бўлолмадик. Отаси ҳам қишлоқ зиёлиларидан бўлуб, хон саройида муншилиқ мансабида бўлмишдур. Чунки мирзо унвонига эгадур. Мулло Асроркул қишлоқ мактабида хат савод чиқариб олгач, шаҳарга келиб Мадрасаи Муҳаммад Алида таҳсил этмиш. Сўнра Ҳиндистонга бориб риёзиёт ва илми ҳайъат фанларидан ўқуб, бу илмлардан баҳраманд бўлуб қайтиб келадур. Бошда бу олимни яхши қабул этсалар ҳам диний таъқибли уламо ва шайхлар унга қарши эдилар.

Илми ҳайъатда Ўрдадаги Арқда бўлмиш Саломхона майдонига ёғочдан ясаб доираи ҳиндийа бино этадур - яъни соядан вақтни ўлчаш соати ясайдур. Хонга мақбул бўлуб олимга сипорий айтиб қарши чиқувчилардан ҳимоя этадур. Мадрасаи жомеъга биринчи мударрис Улуғхон тўрага ноиб этиб қўйиладур. Бу киши хондан кўмак олиб шул доираи ҳиндийа масжиди жомеъга ҳам ясайдур. Ўз замонасининг руҳи, савиясига тўғри келмаган ҳайъат фани устида шуғли зиёда бўлганидан мутассиб руҳоний олимлар тўғридан тўғри куфр фатвосигача борадилар. Лекин хондан кўрқуб яширин иғво фасодга вақт пойлаб турадилар.

1875 нчи йил ёз ойларида Худоёр Тошкандга қочиб кетадур. Ўғли Насриддин хали Хўқандга етиб келмаган эди. Худоёрга қарши кўтурилган қўзғолончиларданмиз деб бўш ҳолда қолган шаҳарни ва Ўрдани талашга уринган Бачқирли оломон Жомеъга келиб кимнидур овоз чиқариб очик қичқириб Жомеъга кириб шариатга сиғмайдурган соатни бузишга тарғиб этадур. Бошқа олимлар йўл қўйиб берадилар. Соат бузиладур. Бу билан қаноатланмай Жомеъ айвонининг ўнг томонидаги хужрага қараб аломон югуриб боришиб, хужрадан Мулла Асроркул домуллони судраб олиб чиқиб айвон олдида уриб ўлдирадурлар. Халққа хитобан овоз чиқариб Мавлавий Чубиннинг ҳимоя қилгон Домулла Хўжамкул деган Мавлавийнинг дўстини ҳам ахтара бошлайдилар. Ҳовлисига келиб қочиб ётган бегуноҳ кишининг ҳам уйига бостириб киришиб обрез олдида шаҳид этадурлар. Ўрдага ундан Аркка чиқиб талаб қайтиб кетадурлар. Сўнра ўз шогирди Мулла Исмоил томонидан Зоҳидонга жасади олиб борилиб ўз ерига дафн этиладур. Атрофига гул экиб қўюладур. Ҳозир шу жойни Гулмозор деб юритиладур.

“Доираи Ҳиндийа” ёғочдан ясалганидан бу олимни Ҳиндистондан ўрганганидан бу кишини Мавлавий Чўбин деб атаган эдилар. Ҳар ҳолда бу киши Хўқандли ҳайъатшунослардан бўлуб, Аҳмад Донишга баробар мунаввар хур фикр олимлардан бўлуб шу йўлда шаҳид этилмишдур.

1908 йилда Зоҳидонда бўлганимда Муҳаммад Амин қози номли мулла кишига учрашиб эдим. Бу киши Мавлавий Чўбиннинг ўғли экани маълум бўлуб эди”[3:307-309].

Вақфномаларда баён қилинишича, Мавлавий Чўбиннинг отаси Тўйчи мирзо Зодиёнда масжид бино қилган. Кейинчалик бу масжидга мутавалли Мулло Асроркул Охунд, яъни Мавлавий Чубиннинг ўзи бўлган.

Маълумотларга кўра, Тўйчи мирзонинг Асроркул Охунддан бўлак Тошмуҳаммад исмли ўғли ҳам бўлиб, қишлоқда юқумли касаллик тарқалган чоғида вафот этган. Мулло Асроркул Охунд кейинчалик Зодиённинг Рўзибий, Аҳмад қози номли маҳаллаларида ерлар сотиб олиб, шу жойларда масжидлар қурдирган ва ўз мулкларини вақф қилган.

Вақф ҳужжатларидаги маълумотларга кўра Мулло Асроркул Охунд, яъни Мавлавий Чубин Зодиённинг Товушқон деган мавзесидаги қабристонга дахма қурдирган ва ушбу дахма ҳамда қабристон учун алоҳида вақфлар белгилаб, ўғли Абдулатифни мазкур вақфларга мутаваллий бўлишини тайин этган. Бундай вақф ҳужжатларининг бирида унинг Улуғбиби исмли қизи ҳам бўлганлиги қайд этиб ўтилган.

Зодиён масжидининг вақфномаси

Вақфнома Қўқон қоғозига кўчирилган бўлиб, ҳажми 24x44 см. 8 та муҳр босилган. Вақфноманинг қисқача мазмуни қуйидагича.

Хўқанд дорулмулкига қарашли Зодиён қишлоғида жойлашган масжиди ҳудудининг баёни. Ғарб томондан Юнус сўфи Ниёзқул сўфи ўғлининг мулкига туташган. Шимол томондан катта йўлга туташган. Шарқдан худди шимол томон каби. Жануб томондан Рўзихон биби мулкига туташган.

Мазкур қишлоқда жойлашган бир қитъа ер майдонининг баёни. Ғарбдан катта ариқ бўйига туташган. Шимол томондан қисман Бобо Қирғиз мулкига ва қисман Мавлонқул полвон мулкига туташган. Шарқдан ҳам унинг мулкига туташган. Жануб томондан катта йўлга туташган.

Тарих 1266 (милодий 1849) йили Охунд Мулло Асрорқул мударрис Тўйчи мирзо марҳум ўғли иқрори мўътабари шаърий қилди шул ҳақдаким, унинг марҳум акаси Тошмуҳаммад ўлат чоғида оғир бетоб бўлгани боис барча ишини унинг зиммасига юклатган эди. Шу сабабдан 20 тилло хўқандийга вақфномада кўрсатилган ерни сотиб олиб масжидга вақф қилишни шарт қилган эди.

Вақф қилгувчининг шартига кўра вақфнинг мутаваллийси ушбу масжиднинг имоми тайин этилиб, вақф қилинган ердан олинадиган ҳосилдан аввало масжидни таъмир ишларига ва уни ёритиш учун сарфланиши ва ҳосилдан қолган масжиднинг имомига ажратилиши белгилаб қўйилди.

Вақфномага муҳр босганлар:

Домла Раҳимжон қози калон. 1259, муфтий Абдуллоҳхўжа ибн Хўжахон. 1257, қози Муҳаммад Яъқуб, Мирзо Носир қози. 1262, муфтий Абдумаъри, муфтий Мирзо Шоҳ Самий. 1263, Яъқуб аълам, Мирзо Абдуҳошим аълам[4].

Зодиёндондаги Тўйчи мирзо масжидининг вақфномаси

Вақфнома Қўқон қоғозига кўчирилган бўлиб, ҳажми 31x40 см. 9 та муҳр босилган. Вақфноманинг қисқача мазмуни қуйидагича.

Хўқанд дорулмулкига қарашли Зодиён қишлоғида жойлашган масжид ҳудудининг баёни. Ғарб томондан катта йўлга туташган. Шимол томондан худди ғарб томондаги кабидек. Жануб томондан қисман Бобоҳон ва қисман Адҳам Абдурахмон сўфи ўғлининг мулкига туташган. Шарқ томондан қисман Мир Миракнинг мулкига ва қисман Мавлонқулнинг мулкига туташган.

Мазкур қишлоқда мазкур масжидга вақф қилинган тахминан саккиз қўшдан иборат ер ҳудудининг баёни. Ғарб томондан зовурга туташган. Шимол

томондан қисман Бобо Қирғиз ва қисман Мавлавий Тўйчи мирзо ўғлининг мулкига туташган. Шарқ томондан Зодиёнданги Каримберди Миршикор томонидан барпо қилинган бошқа масжиднинг вақф ерига туташган.

Тарих 1266 йили сафар ойи (милодий 1850 йилнинг декабри)да Охунд Домулла Асроркул мударрис Тўйчи мирзо марҳум ўғли ўз тассаруфидаги мулкани мазкур масжидга вақф қилганлигини иқрори сариҳ саҳиҳ мўътабари шаърий қилди.

Вақф қилгувчиларнинг шартига вақф мутаваллиси этиб Мавлавий Асроркул мударриснинг ўзи бўлиб, ундан кейин унинг авлодларидан муносибироғи таййин этилишини ва вақф қилинган ердан олинадиган ҳосилнинг ўндан бир қисми мутаваллига ва қолган қисми масжидни таъмир ишларига ва уни ёритиш учун ва яна бир қисми масжиднинг имомигаким, агар имом солиҳ киши бўлиб болаларга таълим бергудек бўлса сарфланиши белгилаб қўйилди. Имом бу шартга лойиқ бўлмаса, у ҳолда мутаваллий маблағни бошқа имом келгунга қадар сақлаши ҳам шарт қилинди.

Вақфномага муҳр босганлар:

Мулло Раҳимжон қозикалон. 1257, Абдуллоҳхўжа муфтий. 1257, Муҳаммад Яъқуб қози, Мирзо Назар қози. 1262, Мирзо Шосайд муфтий. 1263, Мулло Самий муфтий, Хуш Одил аълам. 1261, Мир Абдуҳолик аълам, муфтий Абдумайри [5].

Зодиён масжиди вақфномаси

Вақфнома Қўқон қоғозига кўчирилган бўлиб, ҳажми 26x40 см. 2 та муҳр босилган. Вақфноманинг қисқача мазмуни қуйидагича.

Хўқанд дорулмулкига қарашли Зодиён қишлоғи Рўзибий маҳалласида жойлашган бир ҳовли худудининг баёни. Ғарб томондан Муҳаммадрасул сўфининг мулкига туташган. Шимол томондан Холиқкул Жонбўта ўғлининг мулкига туташган. Шарқдан мазкур васиқани сотувчи Муҳаммадолим Аҳмад қози ўғлининг мулкига туташган. Жануб томондан катта йўлга туташган.

Тарих 1281 йилнинг зулҳижжа ойи (милодий 1866 йилнинг апрели) да мазкур Муҳаммадолим ўзини юқорида баён этилган ҳовлисини масжид мутаваллиси Мавлавий Асроркул мударрис Тўйчи мирзо марҳум ўғлининг ишончли вакили Муҳаммадраҳим Худойберди ўғлига 28 тиллога сотганлигини иқрори сариҳ саҳиҳ мўътабари шаърий қилди. Мазкур Муҳаммадраҳим ушбу ҳовлини масжиднинг вақф пулига сотиб олди.

Зодиёда жойлашган мазкур масжид худудининг баёни. Ғарб томондан катта йўлга туташган. Шимолдан ҳам шундай. Шарқ томондан Мавлон сўфи

Мулло Худоёр ўғлининг мулкига туташган. Жануб томондан қисман Абдурахим Абдурахмон ўғлининг экинсиз ерига ва қисман Бобохон мазкур Абдурахмон ўғлининг мулкига туташган.

Вақфномага муҳр босганлар:

Қози Мулла Восеъ ибн Домулла Муҳаммадраҳим ал-мутваккил аъло абу муҳибуллоҳ ал-қадим 1273 (1857).

Муҳаммад Закариё аълам ибн Домулло Эмин. 1274. (милодий 1858).

Вақфномада иштирок этган аҳли мажлис:

Мулло Яъқуббий, Мулло Муҳаммадамин, Абдували паҳлавон, Холикқул оқсоқол, Бобохон, Тош оқсоқол, Ботирбой, Муҳаммадраҳим, Сулаймон мерган, Ниёзалибой, Асрорбой, Қобилбой ва бошқа аҳли муслимлар[6].

Аҳмад қози маҳалласидаги Асроркул Охунд Мавлавий масжидининг вақфномаси

Вақфнома Қўқон қоғозига кўчирилган бўлиб, ҳажми 33х34 см. 2 та муҳр босилган. Вақфноманинг қисқача мазмуни қуйидагича.

Хўқанд дорулмулкига қарашли Зодиён қишлоғи Аҳмад қози маҳалласида жойлашган Асроркул Охунд Мавлавий Тўйчи мирзо ўғли томонидан барпо қилинган масжид ҳудудининг баёни. Ғарбдан қисман катта йўлга ва қисман Султонқул Бобохонбой ўғлининг мулкига туташган. Жанубдан қисман мазкур Султонқул мулкига ва қисман хос йўлга ва қисман Асрорбой Бекбўтабой ўғлининг мулкига туташган. Шарқ томондан қисман Асроркул Эсонқул ўғлининг мулкига ва қисман Уста Мавлон мулкига туташган. Шимолдан мазкур Уста Мавлоннинг экинсиз ерига ва қисман катта йўлга туташган.

Мазкур қишлоқда жойлашган яна бир қитъа ер майдонининг баёни. Ғарбдан катта йўлга туташган. Жанубдан худди ғарб томондаги каби. Шарқдан Мавлон сўфи Қўрчи сўфи ўғлининг мулкига туташган. Шимолдан Абдували полвон Аҳмад қози ўғлининг мулкига туташган.

Тарих 1297 йили жумодил соний ойи (милодий 1879 йилнинг майи)да Бобоқулбой Муҳаммадамин полвон ўғли ва Муҳаммад Содик Розик ўғли вақфноманинг иккинчи бандида кўрсатилган ўз тасарруфидаги мулкларини юқорида баён этилган масжидга вақф қилганлигини иккори мўътабари шаърий қилдилар.

Вақф қилгувчилар шартига кўра вақфни мутаваллиси мазкур масжиднинг мутаваллиси тайин этилиб, вақф қилинган ердан олинадиган ҳосилдан аввало масжидни таъмир ишларига ва уни ёритиш учун сарфланиши ва ҳосилдан қолган

қисмини масжидни имоми ва муаззинига ҳамда бир қисми мутаваллига ажратилиши белгилаб қўйилди.

Вақфномага муҳр босганлар:

Қози Шамсиддинхўжа ибн Дониёлхўжа ал-мутваккил аъло абу муҳибуллоҳ ал-қадим 1297.

Аълам Мулло Фахриддинхўжа ибн Домулла Дониёлхўжа марҳум. 1297.

Вақфномада иштирок этган аҳли мажлис:

Асрорбой, Мулло Охунджон, Нурмуҳаммад Аъзам, Абдулқодир амин, Муҳаммадраҳимбой ва бошқа аҳли муслимлар[7].

Асроркул Охунд Мавлавий вақфномаси

Вақфнома Қўқон қоғозига кўчирилган бўлиб, ҳажми 29x34 см. 2 та муҳр босилган. Вақфноманинг қисқача мазмуни қуйидагича.

Зодиён қишлоғидаги Чимбой маҳалласида жойлашган Тоқушқон ариғидан суғориладиган бир қитъа ер худудининг баёни. Ғарб томондан Қодиркул Алиёр ўғлининг мулкига туташган. Жануб томондан Файзибойнинг экинсиз ерига туташган. Шарқ томондан қисман Улуғ биби мазкур ерни вақф қилгувчи қизининг мулкига ва қисман мазкур Қодиркулнинг мулкига туташган. Шимол томондан қисман яна ўша Қодиркулнинг мулкига ва қисман мазкур Улуғбиби ва қисман Пиримкул полвоннинг мулкига туташган.

Тарих 1288 йили жумодил соний оyi (милодий 1871 йилнинг августи)да Эшон Мавлавий номи билан машҳур бўлган Домулла Асроркул Охунд тани сиҳатлигида ва ақли расолигида юқорида баён қилинган ўз тассаруфидаги мулкани ўзи бино қилган дахма ва Товушқондаги қабристон учун вақф қилганлигини иқрори сари саҳи мўътабари шаърий қилган эди. Мазкур вақфномага ўғли Абдулатиф махзумнинг мутавалли этиб, Қози Эшон Абдулвахобхўжа қозикалон муҳри билан тасдиқлатган эди. Вақф қилгувчининг шarti кўра вақф даромади 48 қисмга бўлиниб, барчаси белгиланган тартибда сарфланиши лозим эди. Чунончи ҳар жума дахмага келгувчиларга таом тайёрланиши ва дахмада ўқилган Қуръони каримдан ҳосил бўлган савобини вақф қилгувчи ва мазкур қабристондан дафн қилинган аҳли муслимларнинг руҳига бахшида қилинмоғи шарт эди. Аммо мазкур вақфнома нотинч замонлар вақтида йўқолганлиги сабабли тарих 1301 (милодий 1883) йили муҳаррам ойида вақфнома қайтадан ёзилди ва тасдиқланди. Вақфнома муҳр босгувчилар:

Қози Муҳаммад Юсуф бин Абдулрозик лафзал Асадуллоҳ Войик. 1297(милодий 1879).

Муфтий Мулло Боби бин Мулло Муҳаммадғози. 1301.

Вақфномада иштирок этган аҳли мажлис:

Мулло Абдулкарим, Мулло Субҳонқул, Мавлонбой, Сулаймонқул полвон, Мулло Аҳрорқул ва бошқа аҳли муслимлар[8].

XVIII асрда яшаб ўтган француз файласуфи Пол-Анри Голбах “Болалигиданоқ ўзининг нотўғри фикрлари измида бўлган, мутаассибликка муккасидан кетган одамлар кўзларидаги жаҳолат пардасини сақлаб қолишни муҳим деб ҳисоблашади ва уларнинг кўзини очишга уринган кишилар билан курашишади. Агар зулматга ўрганиб қолган кўзлари бир лаҳза ёруғликни кўргудек бўлса, бундан азоб чекишади ва ғазаб билан машъал тутган кишиларга ташланишади”, деган эди. Чиндан ҳам унинг сўзлари нақадар тўғри эканлигини Мавлавий Чубиннинг аянчли қисматида кўриш мумкин. Бинобарин ўз даврининг пешқадам алломаси илмсиз жоҳил кимсаларнинг қурбони сифатида тарихда номи қолди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аҳмад Муҳаммад Турсун. Тарозининг икки палласи. – Тошкент: “Sharq”, 2019.
2. Мирзаолим Мушриф. Ансоб ус-салотин ва таворих ал-хавоқин. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1995.
3. Пўлотжон Домулла Қайюмов. “Тазкираи Қайюмий”. Иккинчи китоб. Тошкент., 1998.
4. ЎзР МДА, И-19-ф. Фарғона вилоят бошқармаси. 1-р. 34602-иш. Варақ.23.
5. ЎзР МДА, И-19-ф. Фарғона вилоят бошқармаси. 1-р. 34602-иш. Варақ.47.
6. ЎзР МДА, И-19-ф. Фарғона вилоят бошқармаси. 1-р. 34602-иш. Варақ.49.
7. ЎзР МДА, И-19-ф. Фарғона вилоят бошқармаси. 1-р. 34602-иш. Варақ.52.
8. ЎзР МДА, И-19-ф. Фарғона вилоят бошқармаси. 1-р. 34602-иш. Варақ.55.